

POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E INOVAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO DO COMSEA-FOZ SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO DEBATE DA SSAN

Bianca Canali da Silva¹
Aline Pio Novo Mattos²

Resumo:

Este artigo busca articular as reflexões construídas a partir da análise da participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Foz do Iguaçu (Comsea-Foz), com os aportes teóricos de Oliveira (2001) sobre inovação tecnológica, crescimento econômico e sistemas nacionais de inovação (SNI). A partir de uma perspectiva crítica latino-americana, dialogamos com autores como Raúl Prebisch, Florestan Fernandes e Renato Dagnino para problematizar os limites da descentralização, a seletividade estrutural do Estado e os desafios da transformação democrática no campo da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). Argumentamos que a consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) em nível local depende da articulação entre Estado, sociedade civil e práticas de inovação social enraizadas nos territórios. A pesquisa e o estudo de caso de Foz do Iguaçu, apresentado como trabalho de conclusão de curso intitulado "Qual sociedade civil participa do debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional em Foz do Iguaçu? Reflexões sobre o caso do Comsea-Foz do Iguaçu, Paraná (2015-2023)" (MATTOS, 2024), nos permite observar tanto os entraves quanto às potencialidades de construção de um sistema de inovação em SSAN, que reconhece a pluralidade de saberes ancestrais e dos atores envolvidos.

Palavras-chave: Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN); Inovação social; Sistemas nacionais de inovação; Estado; Sociedade civil.

POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA E INNOVACIÓN SOCIAL: UN ESTUDIO DE CASO DE COMSEA-FOZ SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DEBATE DE LA SSAN

Resumen:

Este artículo busca articular las reflexiones construidas a partir del análisis de la participación de la sociedad civil en el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Foz do Iguaçu (Comsea-Foz), con las contribuciones teóricas de Oliveira (2001) sobre innovación tecnológica, crecimiento económico y sistemas nacionales de innovación (SNI). Desde una perspectiva crítica latinoamericana, dialogamos con autores como Raúl Prebisch, Florestan Fernandes y Renato Dagnino para problematizar los límites de la descentralización, la selectividad estructural del Estado y los desafíos de la transformación democrática en el campo de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN). Argumentamos que la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) a nivel local depende de la articulación entre Estado, sociedad civil y prácticas de innovación social arraigadas en los territorios. La investigación y el estudio de caso de Foz do Iguaçu, presentado como trabajo de conclusión de curso titulado "Qual sociedade civil participa do debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional em Foz do Iguaçu? Reflexões sobre o caso do Comsea-Foz do Iguaçu, Paraná (2015-2023)" (MATTOS, 2024), nos permite observar tanto los obstáculos como las potencialidades de construcción de un sistema de innovación en SSAN, que reconoce la pluralidad de saberes ancestrales y de los actores involucrados.

Palabras clave: Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN); Innovación social; Sistemas nacionales de innovación; Estado; Sociedad civil.

¹ Antropóloga (UNILA, 2023) com experiência em estudos sobre diversidade cultural e espiritualidades urbanas. Especialista em Desenvolvimento Territorial Sustentável e Integração Transfronteiriça (UNIOESTE). Atualmente, é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD/UNILA). E-mail: canalli9094@gmail.com.

² Bacharela em Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e atualmente mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela mesma instituição. E-mail: apn.mattos.2021@aluno.unila.edu.br.

1. Introdução

A partir da experiência do estudo de caso do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Foz do Iguaçu (Comsea-Foz) entre os anos de 2022 até 2024, este artigo propõe uma leitura ampliada da política de soberania e segurança alimentar e nutricional (SSAN) como espaço estratégico de formulação e implementação de políticas públicas sustentadas por processos de inovação social. Partindo da hipótese de que a efetividade do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) requer mais do que uma institucionalidade normativa, buscamos compreender como se configuram os espaços de escuta, participação e formulação coletiva no âmbito municipal, especialmente em contextos marcados por desigualdades estruturais e por uma frágil articulação entre Estado e sociedade civil.

Com base na análise empírica e documental realizada em Foz do Iguaçu articulamos este debate aos fundamentos teóricos sobre crescimento econômico e inovação discutidos por Oliveira (2001), cuja leitura crítica da literatura econômica sobre sistemas nacionais de inovação (SNI) permite expandir a compreensão sobre as interações entre Estado, ciência, tecnologia e desenvolvimento social.

Neste artigo, buscamos duas contribuições, de um lado, a análise da composição e atuação da sociedade civil no Comsea de Foz do Iguaçu, Paraná, entre 2015 e 2023, à luz dos desafios da institucionalização da participação social (ZIMMERMANN, 2020; DAGNINO, 2004), de outro, a crítica à lógica dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) nos países periféricos, a partir das contribuições de Oliveira (2001) e de autores do pensamento crítico latino-americano, como Prebisch (1981), Fernandes (1975) e Dos Santos (1978).

Nossa hipótese é que o campo da SSAN quanto a inovação demandam uma reinterpretação a partir da realidade periférica, marcada pela desigualdade estrutural e por uma democracia inconclusa. A experiência de Foz do Iguaçu mostra que, mesmo quando há espaços institucionais de participação, a capacidade de incidência da sociedade civil é limitada por múltiplas camadas de exclusão, fragmentação e cooptação (AVRITZER, 2008).

Além desta introdução, o artigo está organizado da seguinte forma: a segunda seção detalha os procedimentos metodológicos. A terceira seção apresenta o referencial teórico que fundamenta a análise, abordando o papel da sociedade civil e a crítica aos sistemas de inovação. A quarta seção é dedicada aos resultados e à discussão do estudo de caso do Comsea-Foz. Por fim, nas Considerações Finais, são retomados os principais argumentos do trabalho.

2. Metodologia

O presente artigo resulta de uma pesquisa de natureza qualitativa, configurada como um estudo de caso sobre o Comsea-Foz em debate com as teorias de Inovação. A escolha deste conselho como objeto de análise justifica-se por sua relevância como espaço institucionalizado de participação social, permitindo observar as tensões, os limites e as potencialidades na construção de políticas de SSAN em âmbito local, e por ser norteador pela pesquisa de TCC de MATTOS (2024).

A abordagem metodológica adotou uma perspectiva crítico-analítica. Com base na análise empírica, bibliográfica e documental realizada em Foz do Iguaçu, articulamos este debate aos fundamentos teóricos sobre crescimento econômico e inovação discutidos por

Oliveira (2001), cuja leitura crítica da literatura econômica sobre sistemas nacionais de inovação (SNI) permite expandir a compreensão sobre as interações entre Estado, ciência, tecnologia e desenvolvimento social.

Para investigar problemáticas, a análise documental abrangeu um conjunto de documentos oficiais do Comsea-Foz do período de 2015 a 2023, como atas de reuniões, listas de presença e relatórios, o que permitiu mapear a composição e a estrutura formal do conselho através da pesquisa citada acima.

3. Referencial teórico: o papel da sociedade civil na política de SSAN

No Brasil, a modernização e o êxodo rural deslocaram populações de baixa renda para as capitais, sem acesso a serviços básicos, o que levou à formação de movimentos sociais organizados o surgimento da sociedade civil brasileira nos anos 1970, em um primeiro momento buscando autonomia em relação ao Estado, e depois, já no período democrático, passando para uma fase de interdependência, atuando dentro de espaços institucionais como os conselhos (AVRITZER, 2012). O conceito de sociedade civil ressurgiu no final do século XX, com o destaque de um espaço independente do Estado e do Mercado.

Durante o período de redemocratização (1977-1985), a sociedade civil reivindicou autonomia organizacional frente ao Estado, criando movimentos que buscavam redistribuição de bens e direitos. Essas mudanças fortaleceram a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas descentralizadas, incluindo a (SAN) (ZIMMERMANN, 2011).

A institucionalização do SISAN, especialmente durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, consolidou a participação da sociedade civil em políticas de SSAN. Iniciativas como o Programa Fome Zero e a criação de espaços como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) foram marcos importantes (DELGADO; ZIMMERMANN, 2022).

Por outro lado, o desmonte do SISAN iniciado em 2016, agravado pelo governo de Jair Bolsonaro, resultou na extinção do CONSEA e na desativação de espaços fundamentais de controle social. Esse cenário enfraqueceu a SAN no Brasil, embora a retomada desses espaços, após as eleições de 2022, tenha trazido perspectivas positivas em duas frentes principais: a reativação do CONSEA e o fortalecimento das capacidades estatais da SSAN.

3.1 A crítica aos sistemas de inovação a partir da periferia

A ideia de Sistema Nacional de Inovação (SNI), tal como concebida nos países centrais, está baseada em uma articulação entre Estado, universidades e setor produtivo. No entanto, Oliveira (2001) argumenta que essa lógica não se sustenta nos países periféricos sem considerar a dependência estrutural, a heterogeneidade produtiva e a limitação das capacidades estatais. A crítica ao modelo linear de inovação encontra eco nas contribuições de Dagnino (2008), que propõe o conceito de "inovação social" como aquela orientada às necessidades sociais e emancipatórias.

Autores como Prebisch (1981) e Dos Santos (1978) já apontavam que a inserção subordinada no sistema capitalista mundial exige que os países periféricos desenvolvam estratégias próprias de desenvolvimento, articulando soberania, conhecimento local e participação popular. O SNI, ao ignorar essas mediações, reproduz a lógica de dependência tecnológica e de exclusão social. Dessa forma, pensar inovação no campo da SSAN exige romper com a visão instrumental e produtivista da inovação, assumindo-a como um processo

social e político, em que saberes populares, práticas coletivas e experiências territoriais têm papel central (GRISA & SCHNEIDER, 2015).

O artigo de Oliveira (2001) contribui significativamente para a análise aqui proposta ao destacar a importância de compreender os sistemas nacionais de inovação (SNI) como estruturas complexas e historicamente situadas, cujo funcionamento está condicionado pelas dinâmicas do capitalismo dependente. A crítica ao modelo linear de inovação, que pressupõe uma sequência entre pesquisa básica, desenvolvimento tecnológico e aplicação comercial, abre espaço para pensar em outras formas de inovação inclusive aquelas que emergem dos territórios, como as práticas agroecológicas, os arranjos produtivos locais e as experiências de economia solidária frequentemente associadas à SSAN.

Junta a essa conexão a teoria da dependência e a análise dos SNI, Oliveira (2001) reforça que o desenvolvimento em países periféricos não pode se restringir à absorção de tecnologias produzidas no centro, mas requer a construção de sistemas de inovação endógenos, conectados às necessidades sociais e ambientais locais. É nesse ponto que a SSAN se apresenta como área privilegiada de inovação social, articulando conhecimento técnico-científico, saberes tradicionais e práticas coletivas de organização popular.

Os desafios enfrentados em nível local estão ligados a uma crítica mais ampla sobre os modelos de desenvolvimento e inovação adotados em países considerados periféricos. A ideia de Sistema Nacional de Inovação (SNI), como é pensada nos países mais desenvolvidos, se baseia em uma conexão ideal entre o Estado, as universidades e o setor produtivo. No entanto, Oliveira (2001) argumenta que essa lógica precisa ser entendida dentro de um contexto específico, porque um ambiente favorável à inovação não surge do nada.

A estrutura institucional que apoia o desenvolvimento tecnológico precisa ser construída de forma ativa para que tudo aconteça, segundo o autor:

[...] favorecer o relacionamento, ou melhor, a interdependência entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, entre os pesquisadores e empresários; a inovação, a difusão e a incorporação das novas tecnologias dentro e fora dos limites regionais; e a crescente qualificação da mão-de-obra. (OLIVEIRA, 2001, p. 9).

Essa perspectiva nacional e territorial se choca com a defesa de um suposto Sistema Global de Inovação (SGI). Oliveira (2001) desmistifica essa ideia, apontando-a como um projeto dos países centrais para manter sua dominância, e reforça a primazia do espaço nacional como o verdadeiro lócus da inovação:

O SGI é amplamente defendido pelos países desenvolvidos (centrais) por temerem uma legislação protecionista nos países periféricos e para ratificar, assim, sua supremacia e posição hegemônica. Porém, o SGI é insipiente, posto que quando se analisam as evidências empíricas percebe-se que a maior parte das inovações ocorridas no mundo acontece no âmbito nacional, ou seja, são desencadeadas pelo SNI de cada país. (OLIVEIRA, 2001, p. 9).

Ao conectar essa crítica à teoria da dependência, com autores como Prebisch (1981) e Dos Santos (1978), fica evidente que a inserção subordinada no sistema capitalista mundial exige que os países periféricos desenvolvam suas próprias estratégias. É nesse contexto que o conceito de inovação social, conforme proposto por Dagnino (2008), ganha centralidade. Diferentemente da inovação puramente tecnológica ou de mercado, a inovação social volta-se para a solução de problemas coletivos e para a satisfação de necessidades humanas, valorizando processos participativos e emancipatórios. Pensar a SSAN por essa ótica exige, portanto, romper

com a visão instrumental e produtivista. Em vez disso, a inovação passa a ser compreendida como um processo social e político, que emerge de saberes populares, práticas coletivas e experiências territoriais concretas, como destacam Grisa e Schneider (2015).

4. Resultados e discussão: o caso do Comsea-Foz

Durante a análise da trajetória do Comsea-Foz, desde sua criação em 2005 até a atualização de dados realizada na pesquisa citada acima, entre 2022 e 2024, as atividades no conselho nos revela um padrão de participação social marcado por assimetrias, disputas e processos de desmobilização, ainda que pontuado por experiências de resistência. Com efeito, a composição e a força da sociedade civil no conselho mostraram-se fluidas, um fenômeno que Zimmermann (2020) explica como resultado das variações no contexto político, da disponibilidade de recursos e dos laços com movimentos sociais e outras instituições locais.

A análise documental e as entrevistas realizadas com conselheiros e ex-conselheiros evidenciaram que a escuta ativa e a valorização dos saberes locais são condições fundamentais para a ampliação da participação social efetiva. No entanto, mesmo quando presentes, essas práticas não garantem a transformação estrutural necessária para que a SSAN seja tratada como política pública efetiva, garantindo o protagonismo da sociedade civil na sua formulação, mas garante que sejam pautadas as especificidades de cada associação participante do conselho e o poder de criar propostas para SSAN em âmbito municipal.

Complementando com a análise da composição dos conselheiros do Comsea-Foz do Iguaçu mostram que a presença da sociedade civil no conselho, longe de ser homogênea ou estável, sempre oscilou conforme o contexto político, os recursos disponíveis e os vínculos com os movimentos sociais e instituições locais (ZIMMERMANN, 2020). Em diversos momentos, houve desmobilização das organizações da sociedade civil, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando as atividades do conselho foram suspensas, porém os conselheiros se encontravam no formato online, para que não houvesse o desmantelamento total do conselho municipal de SSAN.

Podemos perceber que mesmo quando presentes, essas práticas não garantem a transformação estrutural necessária (FERNANDES, 1975), dado que o padrão de participação é seletivo e frequentemente subordinado às lógicas estatais (DAGNINO, 2004; AVRITZER, 2008). A forma como os conselhos são constituídos e funcionam muitas vezes reflete uma lógica tecnocrática e institucionalista que dificulta o protagonismo popular.

No caso de Foz do Iguaçu, notamos que a maior incidência da sociedade civil ocorreu quando havia vínculo com redes estaduais e nacionais de SSAN, especialmente no contexto de conferências e articulações com o Consea-PR. Isso mostra que a força da participação depende também de conexões políticas mais amplas e do reconhecimento institucional da SAN como direito humano e política pública intersetorial (MALUF, 2007).

A pesquisa de campo revelou que, embora a participação institucional no conselho tenha diminuído quantitativamente ao longo dos anos, a atuação da sociedade civil organizada é qualitativamente muito significativa. Um exemplo concreto ocorreu em 2023, com a realização do projeto de extensão "Empoderamento e Construção de Capacidades Estatais para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN)", promovido pelo Comsea-Foz em parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Nesse processo, ocorreram quatro pré-conferências de SSAN que resultaram em 155 propostas compiladas em um relatório. Este documento foi entregue à Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional

(CAISAN) em um ato político, demonstrando uma alta capacidade de mobilização e influência direta na formulação da política pública local por meio de parcerias.

O Comsea-Foz, portanto, se revelou como um espaço estratégico de luta, onde grupos da sociedade civil organizada podem participar e levar suas demandas. Contudo, a efetividade dessa participação está constantemente tensionada pela capacidade ou incapacidade da burocracia local em absorver, processar e responder a essas demandas de forma ágil e intersetorial.

Inspiradas nas proposições de Prebisch (1981) e Florestan Fernandes (1975), entendemos que os limites da política de SSAN no Brasil não são apenas operacionais, mas fundamentalmente estruturais. A teoria da dependência de Prebisch nos lembra que a inserção periférica do Brasil na economia global, como exportador de commodities, condiciona as políticas internas e dificulta a soberania alimentar. De forma complementar, o conceito de “autonomia restrita” do Estado, de Fernandes (1975), explica por que, mesmo com canais de participação, as ações estatais tendem a ser seletivas e a reproduzir as desigualdades históricas que marginalizam a agricultura familiar e os sistemas alimentares locais.

Nesse cenário de constrangimentos estruturais, a SSAN, por sua natureza intersetorial, emerge como um campo fértil para materializar a crítica teórica e promover novas formas de ação pública e inovação social (MALUF, 2007; BELIK, 2011). A presença de grupos populares, agricultores familiares, mulheres e povos tradicionais na formulação de políticas é, em si, uma inovação democrática que desafia essa estrutura.

A proposta de um sistema de inovação voltado à soberania alimentar exige o reconhecimento da SSAN como um campo que integra práticas alternativas de produção, comercialização e consumo. As feiras agroecológicas, os bancos de sementes crioulas, os comitês populares de alimentação e os próprios conselhos municipais, embora institucionalmente frágeis, operam como laboratórios de inovação política e tecnológica que surgem dos territórios.

A inovação, nesse sentido, não é apenas tecnológica, mas também política e ética. A construção de sistemas alimentares sustentáveis e democráticos requer o reconhecimento da participação social como motor da transformação e da soberania alimentar como horizonte político. A seletividade do Estado, as formas de reprodução da desigualdade e a captura dos espaços de participação por setores organizados da sociedade civil são elementos que dificultam a consolidação do SISOAN como sistema público e democrático.

Sendo assim, a proposta de um sistema nacional de inovação voltado à soberania alimentar exige esse reconhecimento da SSAN como campo real de inovação social, que sempre integrou práticas alternativas de produção, comercialização e consumo a partir das demandas municipais e territoriais.

5. Considerações finais

A experiência de Foz do Iguaçu mostra que a efetividade do SISOAN depende da construção de uma base social ampla, capaz de sustentar politicamente as políticas públicas da SAAN e de disputar sentidos de desenvolvimento em escala local. Para isso, é necessário fortalecer os espaços de participação e promover o reconhecimento institucional das inovações sociais promovidas pelos sujeitos coletivos que atuam nos municípios.

Articular os aportes da teoria crítica latino-americana com os estudos sobre sistemas de inovação permite compreender que os desafios do desenvolvimento não são apenas técnicos ou

econômicos, mas enraizadamente políticos. A soberania alimentar, nesse contexto, emerge como projeto de transformação estrutural que exige repensar o papel do Estado, a função da ciência e a centralidade da sociedade civil na formulação de alternativas ao modelo hegemônico de produção e consumo e comercialização.

O artigo buscou articular duas reflexões complementares: os limites da participação social no campo da SSAN e a crítica à lógica dominante da inovação nos países periféricos. Portanto, a experiência do Comsea-Foz nos mostrou que, mesmo em contextos institucionais favoráveis, a participação da sociedade civil está condicionada por múltiplas desigualdades e disputas políticas. Por sua vez, a crítica ao SNI revela que os modelos importados não dão conta da realidade periférica, exigindo novas categorias e práticas que articulem democracia, soberania e justiça social.

Acreditamos que a SSAN pode ser um espaço privilegiado para essa articulação, desde que compreendida como campo de inovação social e de transformação estrutural. O desafio está em construir políticas públicas que não apenas incluam a sociedade civil, mas que sejam capazes de romper com as lógicas de exclusão que historicamente a marginalizaram.

A falta de capacidade da burocracia, os conflitos entre setores do governo e a fragilidade diante das mudanças políticas não são meros obstáculos, são parte de como o Estado brasileiro funciona, entender essa dinâmica, que vai do plano nacional à realidade dos conselhos municipais, é o primeiro passo para pensar em estratégias mais inteligentes e fortes para garantir os direitos sociais e as políticas sociais nas periferias do Brasil e na América Latina.

Referências:

AVRITZER, Leonardo. **Democracia e os sentidos da participação**. São Paulo: Ed. UNESP, 2008.

AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à interdependência política. **Opinião Pública**, Campinas, v. 18, n. 2, p. 383-398, nov. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/op/a/6pHpmRWCWhM57s9svCdHZyB/?lang=pt&for>. Acesso em 11/06/2025.

BELIK, Walter. Políticas públicas e segurança alimentar e nutricional: balanço e perspectivas. **Ciência & Saúde Coletiva**, 2011.

DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: limites e possibilidades. In: DAGNINO, Evelina (org.). **Sociedade civil e espaços públicos no Brasil**. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

DAGNINO, Renato. **Inovação social nos trópicos**. Campinas: Unicamp, 2008.

DELGADO, Nelson G.; ZIMMERMANN, Silvia A. El desmonte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan) y la garantía del Derecho Humano a la Alimentación en Brasil. **Polis**, Santiago, v. 21, n. 63, p. 32-51, 2022. Disponível em: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-65682022000300032&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em 11/06/2025.

DOS SANTOS, Theotonio. **A Teoria da Dependência: Balanço e Perspectivas**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=DOS+SANTOS%2C+Theotonio.+A+Teoria+da+Depend%3%AAncia%3A+Balan%3%A7o+e+Perspectivas.+Rio+de+Janeiro%3A+Civiliza%3%A7%C3%A3o+Brasileira%2C+1978.&btnG=. Acesso em 11/06/2025.

FERNANDES, Florestan. **A Revolução Burguesa no Brasil**. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil: uma análise a partir da experiência do Programa Territórios da Cidadania. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, 2015. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/22239/3/Políticas%20publicas%20de%20deenvolvimento%20rural%20no%20Brasil.pdf>. Acesso em 11/06/2025.

MALUF, Renato S. **Segurança alimentar e nutricional**. Petrópolis: Vozes, 2007.

MATTOS, Aline Pio Novo. **Qual sociedade civil participa do debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional em Foz Iguaçu? Reflexões sobre o caso do Comsea-Foz do Iguaçu, Paraná (2015-2023)**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2024. Disponível em: <https://dspace.unila.edu.br/server/api/core/bitstreams/c0396abb-b970-45e4-bef2-7a43a4f94cc4/content>. Acesso em 11/06/2025.

OLIVEIRA, Gilson B. Algumas Considerações sobre Inovação Tecnológica, Crescimento Econômico e Sistemas Nacionais de Inovação. **Revista da FAE**, Curitiba, v. 4, n. 3, p. 5-12, set./dez. 2001.

PREBISCH, Raúl. **Hacia una teoría de la transformación**. CEPAL, 1981. Disponível em: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1b417e7d-3b64-46b4-879f-6aa70e567eea/content>. Acesso em 12/07/2025.

ZIMMERMANN, Silvia A. **A pauta do povo e o povo em pauta: as Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, Brasil—democracia, participação e decisão política**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/20974/1/2011%20-%20Silvia%20Zimmermann.pdf>. Acesso em 15/07/2025.

ZIMMERMANN, Silvia A. **Estado, sociedade civil e políticas públicas: por uma abordagem crítica da participação**. Curitiba: CRV, 2020.

*Recebido em: 03/12/2025
Aprovado em: 04/01/2026*